

**POTWIERDZENIE WYSTĘPOWANIA POŁYŚNICY TURZYCÓWKI
LOXOCERA HOFFMANNSEGGI MEIGEN, 1826 (DIPTERA: PSILIDAE) W POLSCE**

**REDISCOVERY OF THE RUST FLY *LOXOCERA HOFFMANNSEGGI* MEIGEN, 1826
(DIPTERA: PSILIDAE) IN POLAND**

DOI: 10.5281/zenodo.7454156

MAREK MIŁKOWSKI^{1*} & JAN TATUR-DYTKOWSKI²

¹ Królowej Jadwigi 19 m. 21, 26-600 Radom, email: milkowski63@wp.pl
*autor korespondencyjny

² Żonkilowa 28, 05-830 Urzut, email: proagonistes@gmail.com

ABSTRACT. The occurrence of *Loxocera hoffmannseggi* Meigen, 1826 in Poland is confirmed after 100 years. Detailed data on collecting circumstances is provided and species ecology is discussed.

KEY WORDS: *Loxocera hoffmannseggi*, ecology, faunistics, Poland

WSTĘP

Loxocera hoffmannseggi Meigen, 1826 należy do niewielkiej rodziny muchówek połyśnicowatych Psilidae reprezentowanych w Polsce przez 31 gatunków (Zatwarnicki 2007). Larwy prawdopodobnie wszystkich gatunków są fitofagami, jednakże związki troficzne większości z nich są poznane w niewielkim zakresie. Do gatunków lepiej poznanych należy m.in. połyśnica marchwianka *Chamaepsila rosae* (Fabricius, 1794), której larwy powodują szkody w uprawach niektórych warzyw, głównie marchwi.

L. hoffmannseggi występuje w krajach Europy środkowej i zachodniej. Dotychczas była podawana z Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii i Węgier (Withers & Claude 2021). Pierwsza publikowana informacja dotycząca występowania *L. hoffmannseggi* na terenach obecnej Polski pochodzi sprzed 100 lat. Zawarta została w opracowaniu „Świat zwierząt Śląska” („Die Tierwelt Schlesiens”), gdzie autor podaje stanowisko *L. hoffmannseggi* z miejscowości Strachów („Strachau”) w powiecie

Niemcza („Nimptsch”) na Dolnym Śląsku (Pax 1921). Gatunek obserwowany był na bagnistej łące, a następnie wymarł lub stał się bardzo rzadki ze względu na przekształcenie (zmeliorowanie) środowiska. Kolejna informacja o występowaniu *L. hoffmannseggi* w Polsce zawarta została w opracowaniu „Owady krajowe” (Kinel *et al.* 1927), jednakże autorzy nie wyszczególnili stanowiska muchówki. Ponieważ praca dotyczy również obszaru dawnej Galicji (obecnie tereny w większości należą do Ukrainy), zaliczenie tego taksonu na podstawie klucza Kinel, gdzie podawał on gatunek, jako typowy dla ówczesnie wyróżnianego rodzaju *Platystyla* Macquart, 1835 [młodszy synonim rodzaju *Loxocera* Meigen, 1803 (Buck & Marshall 2006)] do fauny krajowej, bez podania miejsca lokalizacji jego występowania jest bardzo wątpliwe. Stąd zapewne Nowakowski (1991) wymienił ten gatunek w „Wykazie zwierząt Polski” nadając mu symbol D – wątpliwy. Prawdopodobnie nie znał on pracy Paxa (1921) i nie miał pewności, czy *L. hoffmannseggi* występuje w obecnych granicach kraju. W „Owadach krajowych” i w „Wykazie zwierząt Polski” omawiany gatunek podano z polską nazwą - styś. Zatwarnicki (2007) w „Faunie Polski” ponownie uznał *L. hoffmannseggi* za gatunek wątpliwy (dt), prawdopodobnie przez niedopatrzenie, co wprowadziło zamieszanie związane z zakwestionowaniem występowania tej muchówki w Polsce. Tym bardziej, że w bazie danych Fauna Europaea (2013) gatunek z Polski nie został wykazany. Niezależnie od tych informacji historycznych gatunek ten w Polsce jednak występuje, co potwierdzają obecne jego stwierdzenia.

WYNIKI I UWAGI

Loxocera hoffmannseggi Meigen, 1826

MATERIAL.

Nizina Mazowiecka, Urzut, źródlisko Mrówki (UTM: DC86) (RYC. 1), 16 VIII 2022, 1♀, na liściu czeremchy amerykańskiej *Padus serotina* (Ehrh.) Borkh., 1♀ na liściu turzycy *Carex* sp.; 23 VIII 2022, 1♂, na liściu wierzby szarej *Salix cinerea* L., 1♂, na liściu głogu jednoszyjkowego *Crataegus monogyna* Jacq.; 24 VIII 2022, 1♀, na liściu bzu czarnego *Sambucus nigra* L., leg. J. Tatur-Dytkowski.

W siedlisku gatunku dominują zakrzaczenia wierzbowe, rosnące na skraju podmokłej łąki z turzycami (RYC. 1). Zarówno samice, jak i samce przylatywały na liście krzewów. Samice siedziały nieruchomo, natomiast samce zaraz po wylądowaniu zaczynały intensywnie penetrować powierzchnię liści.

Wyżyna Małopolska, Radom-Las Kapturski (Nadleśnictwo Radom, leśnictwo Janiszew, oddział 25t) (EB09), 13 VIII 2022, 1♂, 15 VIII 2022, 1♂, 1♀, leg. M. Miłkowski.

Gatunek występował na podmokłej, śródleśnej łące (RYC. 2). Muchówki zostały złowione podczas czerpakowania płatu szuwarów wielkoturzycowych *Magnocaricion* w bardzo ciepły, pogodny dzień. Jeden z osobników siedział nieruchomo na liściu krzewiastego dębu szypułkowego *Quercus robur* L. na skraju turzycowiska.

L. hoffmannseggi ma czarne czułki, wici czułek są białe, u nasady żółte. Głowa i tułów brązowoczarne, błyszczące. Odwłok w nasadowej i tylnej części czarny, w przedniej części czerwono-brązowy. Odnóża żółto-brązowe, uda ciemniejsze. Długość ciała 10-12 mm.

Do oznaczenia odłowionych muchówek zastosowano opracowania: Beuk 2022 i Withers & Claude 2021.

RYC. 1. Podmokła łąka z turzycowiskiem. Urzut, źródłisko Mrówki (fot. Jan Tatur-Dytkowski)
FIG. 1. A damp sedge meadow. Urzut, the spring of Mrówka (phot. Jan Tatur-Dytkowski)

Obserwacje autorów ograniczone są do sierpniowej, gorącej pory roku ale dane literaturowe wskazują na występowanie gatunku od pełni lata do późnej jesieni. Pojaw może trwać 2-3 miesiące (Shatalkin *et al.* 2010; Withers & Claude 2021). Behavior muchówek przejawiający się w gwałtownym sposobie poruszania, charakterystycznym drganiu czułków oraz kontrastowym ubarwieniu ciała powodują, że *L. hoffmannseggi* jest przykładem mimetyzmu – upodabniania się nie tylko wyglądem, ale i zachowaniem do błonkoskrzydłych z rodziny gąsieniczników Ichneumonidae lub nasteczników Pompilidae.

L. hoffmannseggi nie był wykazywany z Polski w ostatnich dziesięcioleciach, co można tłumaczyć m.in. brakiem badań dipterologicznych w okresie pierwszej połowy XX wieku, na co zwrócił uwagę Palaczyk (2020), na przykładzie *Phasia aurigera* (Tachinidae). Na zwiększenie liczby obserwacji *L. hoffmannseggi* na pewno ma wpływ wzrost intensywności badań w ostatnich latach. Na nowych stanowiskach *L. hoffmannseggi* przedstawionych w niniejszej pracy, autorzy od kilku lat prowadzą intensywne badania entomologiczne i dopiero w bieżącym roku odkryto występowanie gatunku. Nie można wykluczyć, że *L. hoffmannseggi* występowała wcześniej na omawianych stanowiskach, jednakże zdaniem autorów populacja muchówek musiała zwiększyć liczebność w bieżącym roku, umożliwiając jej wykrycie. W tym przypadku, nie można wykluczyć zwiększenia przeżywalności młodszych stadiów rozwojowych gatunku w ostatnim czasie, na które wpływ mają łagodne zimy. *L. hoffmannseggi* nie występuje w Skandynawii (poza Danią), a także w krajach nadbałtyckich i na Białorusi (gdzie nie brakuje zbiorowisk *Magnocaricion*),

co wskazuje, że istotny wpływ na ograniczenie rozprzestrzenienia gatunku mają niższe temperatury podczas zimy.

Rozmieszczenie stanowisk *L. hoffmannseggi* w Polsce – publikowanego i nowych przedstawiono na RYC. 3. Mapę ze stanowiskami wygenerowano za pomocą programu MapaUTM ver. 6 autorstwa Grzegorza Gierłasińskiego.

Biologia *L. hoffmannseggi* wciąż pozostaje nieznana, jednakże poczynione obserwacje i uwarunkowania siedliskowe wskazują na związek muchówki z turzycami, w których najprawdopodobniej przebiega rozwój larwalny. W związku z tym autorzy proponują polską nazwę dla gatunku – połyśnica turzycówka.

RYC. 2. Samiec *Loxocera hoffmannseggi* i turzycze *Carex* sp. na śródleśnej, podmokłej łące. Radom - Las Kapturski (fot. Marek Miłkowski)

FIG. 2. Male of *Loxocera hoffmannseggi* and sedges *Carex* sp. in boggy mid-forest clearing. Radom - Kapturski Forest (phot. Marek Miłkowski)

PODZIĘKOWANIA

Dr. Andrzejowi J. Woźnicy autorzy serdecznie dziękują za pomoc w zgromadzeniu piśmiennictwa. Recenzentom autorzy dziękują za cenne uwagi i sugestie, przekazane w trakcie sporządzania niniejszej pracy.

RYC. 3. Rozmieszczenie stanowisk *Loxocera hoffmannseggi* w Polsce. Symbol w kolorze czarnym – stanowisko z literatury, symbole w kolorze czerwonym – stanowiska nowe, wymienione w niniejszej pracy

FIG. 3. Distribution of localities of *Loxocera hoffmannseggi* in Poland. Black symbol – literature data, red symbols – localities described in the present paper

PIŚMIENNICTWO

- Beuk P. L. T. 2022. Psilidae. http://online-keys.net/infusions/keys/keys_view.php?key_no=34 [data dostępu: 07.11.2022].
- Buck M., Marshall S. A. 2006. Revision of New World *Loxocera* (Diptera: Psilidae), with phylogeneic redefinition of Holarctic subgenera and species groups. *European Journal of Entomology* **103**(1): 193-219.
- Fauna Europaea. 2013. *Loxocera hoffmannseggi* Meigen, 1826. https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/8681b9ec-155d-4657-8c7c-9d3e336b555c.

- Kinel J., Krasucki A., Noskiewicz J. 1927. Owady krajowe. Przewodnik do określania rzędów, rodzin i rodzajów. Z. 1. Lwów–Warszawa-Kraków, 326 pp., LXXXVII tt.
- Palaczyk A. 2020. *Phasia aurigera* (Egger, 1860) (Diptera: Tachinidae) – gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt stwierdzony w Ojcowskim Parku Narodowym. *Acta entomologia silesiana* **28**: 1-7.
- Nowakowski J. T. 1991. Psilidae. [W:] Wykaz zwierząt Polski. J. RAZOWSKI (Red.). Wrocław-Warszawa-Kraków, 172 pp.
- Pax F. 1921. Die Tierwelt Schlesiens. Fischer-Verlag, Jena, ss. VIII+342.
- Shatalkin A., Merz B. 2010. The Psilidae (Diptera, Acalyptrata) of Switzerland, with description of two new species from Central Europe. *Revue suisse de zoologie* **117**(4): 771-800.
- Withers P., Claude J. 2021. Les Psilidae de France (Diptera: Acalyptrata): checklist et clés de détermination des genres et des espèces. *Naturae Naturae* **9**:115-135.
- Zatwarnicki T. 2007. Połyśnicowate (Psilidae), pp. 106-107, 198-199. [W:] Bogdanowicz W., E., Chudzicka I., Pilipiuk E., Skibińska E. (Red.). Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.

SUMMARY

So far, Strachów in Niemcza district, Upper Silesia remained the only known locality of *Loxocera hoffmannseggi* Meigen, 1826 in Poland for a long time. The occurrence of *Loxocera hoffmannseggi* Meigen, 1826 in Poland is confirmed after 100 years. The species is recorded from Mazovian Lowland (Urzut, UTM: DC86) and Małopolska Upland (Radom-Kapturski Forest, EB09). The flying period of *L. hoffmannseggi* extends from mid-summer to late autumn. The species biology remains unknown, however author's observations and fly's habitat preferences point to its relationship with sedges (*Carex* sp.).

<http://pte.up.poznan.pl/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>